

PLANIFICAREA TERITORIALĂ INTEGRATĂ A UNUI SISTEM MONTAN OMOGEN. MICROREGIUNEA PĂDUREA CRAIULUI

Lucrare: ISBN 978-973-166-644-0,

Editura Lumen Publishing;

Autor: dr.ec. CS R3 (CS II) Daniela Antonescu

dir. CE-MONT/ INCE „C.C. Kirițescu” / AR

Recenzor: Radu REY:

Prof.univ. Dr. HC, MoAR, MoASAS „Gh. Ionescu Șişești”,

(CS I), dir. CE-MONT/ INCE „C.C. Kirițescu” / AR

Cartea intitulată *Planificarea teritorială integrată a unui sistem montan omogen. Microregiunea Pădurea Craiului*, publicată în luna Iunie 2025, este cea mai recentă carte a autoarei, Daniela Antonescu, cercetător științific II în cadrul Centrului de Economie Montană al Academiei Române. Cu o experiență de peste 30 de ani în domeniul cercetării academice, autoarea și-a dedicat întreaga carieră științifică unui domeniu care pune în centru atenției teritoriul, indiferent de nivelul de abordare (microregiune, zona urbană, rurală, montană, regiune de dezvoltare).

Continuând cercetarea academică asupra unor zone montane, autoarea vine acum cu un nou volum realizat pe baza analizelor și interpretărilor științifice intitulat *Planificarea teritorială integrată a unui sistem montan omogen. Microregiunea Pădurea Craiului*. Acesta este cel de-al doilea volum, cel anterior fiind publicat în anul 2024 și intitulat *Planificarea teritorială integrată a unui sistem montan complex. Microregiunea Bazinul Dornelor*, Editura LUMEN.

Prezenta carte urmărește traiectoria procesului de planificare și dezvoltare teritorială integrată în Microregiunea Pădurea Craiului, furnizând o imagine completă, relevantă și obiectivă asupra profilului acestei zonei montane românești caracterizată printr-o frumusețe și importanță aparte.

Sunt analizate îndeaproape aspectele ce caracterizează evoluția economică și socială a microregiunii omogene Pădurea Craiului, județul Bihor, a schimbărilor și transformărilor ce au avut loc la nivelul celor opt UAT-uri componente (Răbăgani, Pomezou, Dobrești, Roșia, Căbești, Curățele, Budureasa și Pietroasa).

Considerată un proces continuu și durabil, planificarea teritorială integrată are la bază elemente interdependente, legislative și instituționale, de stabilire a unor noi tipuri de legături între diferite UAT-urile componente, între domenii și sectoare de activitate, între organisme centrale, locale și colectivități, în scopul creșterii calității vieții și menținerii unor condiții optime de trai.

Având în vedere omogenitatea zonei montane Pădurea Craiului, cartea oferă o imagine globală asupra procesului de dezvoltare integrată și din perspectiva evoluției tendințelor de dezvoltare și planificare locală.

În susținerea demersului științific care a stat la baza elaborării sale, cartea propune două tipuri de abordări. O primă abordare vizează aspectele teoretico-metodologice, urmărind să analizeze întreaga paletă a abordărilor

teritoriale din perspectiva planificării integrate la nivel local, tehnici și modele de analiză a impactului strategiilor de dezvoltare locală, abordări conceptuale și analize critice, opinii și contribuții ale unor specialiști urbanisti, economiști, sociologi etc., care au influențat evoluția domeniului. Cel de-al doilea mod de abordare este unul practic, aplicat realităților actuale prezente în Pădurea Craiului din județul Bihor, care țin seama de atingerea unei coeziuni teritoriale integrate, reducerea inegalităților economice și sociale la nivelul localităților montane componente.

Obiectivele specifice propuse și analizate sunt în concordanță cu traiectoria logicii abordării, astfel:

- prezentarea principalelor elemente ale procesului de planificare teritorială integrată;
 - prezentarea teoriilor și abordărilor teoretice privind reziliența teritorială, în evoluție și a celor mai importanți factori de influență;
 - prezentarea profilului economic și social al microregiunii Pădurea Craiului, sub toate aspectele sale (demografic, social, cultural, agricol, învățământ, turism etc.);
 - analizele SWOT pentru fiecare dintre domeniile analizate în profilul microregiunii;
 - identificarea principalelor instrumente de susținere a unei planificări teritoriale integrate;
 - prezentarea unor elemente specifice ale dezvoltării durabile la nivel teritoriale/regional (programele operaționale regionale, strategiile de dezvoltare specifice etc.);
 - identificarea principalelor direcții și evoluții ale unei viitoare strategii de dezvoltare sustenabilă a microregiunii Pădurea Craiului;
 - trecerea în revistă a principalelor direcții și strategii de dezvoltare teritorială care vizează reziliența teritorială în contextul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.
- Interesul pentru problematica dezvoltării și planificării teritoriale integrate al unei microregiuni montane este

PLANIFICAREA TERITORIALA INTEGRATA A UNUI SISTEM MONTAN OMOGEN. MICROREGIUNEA PĂDUREA CRAIULUI

este unul relativ mare, fapt ce conferă acestui subiect o importanță reală, teoretică și practică. Cartea oferă răspunsuri documentate și susținute în mod științific la următoarele întrebări:

- conturarea tendințelor actuale în evoluția teoriilor privind planificarea teritorială integrată și rezilientă;
- evaluarea disparităților la nivelul unei microregiuni montane și cum pot ele să fie diminuate sau combătute?
- rolul și importanța coeziunii teritoriale la nivelul unor zone montane complexe și care sunt instrumentele principale de susținere a zonei montane?
- identificarea perspectivelor politicii de coeziune teritorială la orizontul 2030 și din perspectiva viitoarei perioade de programare, după anul 2027;
- care sunt perspectivele dezvoltării teritoriale integrate în România, și din perspectiva dezvoltării zonelor montane complexe, așa cum este Pădurea Craiului?

Cartea aduce contribuții importante, teoretice și practice, asupra modului de abordare a unui proces de planificare integrată a unei zone montane omogene. În același timp, contribuie la procesul de dezvoltare durabilă a zonei montane din perspectiva celor trei dimensiuni specifice: incluziunea socială, dezvoltare economică și protecția mediului. Integrarea a trei dimensiuni necesită un angajament politic și implicarea tuturor părților interesate, care participă la acest important proces.

Nu trebuie pierdut din vedere nici mesajul autoarei, asupra unui domeniu interesant așa cum este cel al planificării teritoriale, privită ca un mecanism decizional

important, care poate asigura o creștere economică sustenabilă și integrată, o dezvoltare socială bazată pe realitatea deciziilor și implicării tuturor celor pentru care zona montană reprezintă un mod de viață.

Mesajul transmis prin acest nou volum este unul de optimism și face referire la faptul că *Viața este asemeni unui munte: te ridici, ajungi în vârf, cobori și apoi o iei de la capăt.*

Recomandări pentru viitor (eventual următoarea ediție):

- aprofundarea problematicii specificității și tradițiilor valoroase din economia agro-zootehnică la nivelul fermelor, gospodăriilor montane mici și mijlocii, cu selectarea celor cu valoare reproductibilă și sustenabilă și a unor elemente de modernizare care să reducă efortul fizic și să amelioreze starea de igienă la nivelul adăposturilor, furajelor – în special al fânurilor și al laptelui și derivatelor.
- selectarea resurselor agricole care pot asigura o șansă pentru capitalizarea diferențiată a gospodăriilor montane mici și mijlocii, cu evidențierea elementelor de dezvoltare agricolă și complementară care pot să contribuie la stabilitatea și perenitatea unui sistem economic montan axat pe calitate și plusvaloarea "produselor montane" agro-alimentare, după caz, pe pluriactivitatea bazată, în special, pe resursele locale regenerabile, incluse într-un sistem complex și specific montan, capabil să prevină fenomenele de paupertate, depopulare și de abandon agricol, prin consecință, criza alimentară fiind cea mai gravă dintre crizele ce amenință umanitatea.

Proverbe despre munte

„Muntele n-are nevoie de munte, dar omul are nevoie de om.” – proverb basc

„Când cineva este îndrăgostit, un vârf de munte devine un șes.” – proverb etiopian

„Vânătorul de căprioare nu vede niciodată muntele.” – proverb japonez

„Sursa marilor noastre nemulțumiri sunt problemele mici; oamenii nu se împiedică de munți, ci de pietre.” – proverb chinezesc

„Unui om harnic îi este mai ușor să treacă peste munți decât îi este unui leneș să miște un deget.” – proverb mongol.

„Trândavului nu-i ajunge nici un munte de bogății.” – proverb japonez

„Căsătorește-te cu o fată de munte și te vei însura cu tot muntele.” – proverb irlandez

„Nu e munte fără ceață, nu e munte fără ecou, nu e om de merit fără calomniatori.” – proverb turcesc

„Dacă zece oameni se unesc, ei pot să tragă o barcă peste munte.” – proverb bengalez

„Atunci când auzi că un munte a fost mișcat din loc, crede acest lucru. Atunci, însă, când auzi că cineva și-a schimbat caracterul, nu da crezare acestui zvon.” – proverb arab

„Bunătatea tatălui este mai înaltă ca muntele, bunătatea mamei este mai adâncă decât marea” – proverb finlandez.

„Binele pe care îl faci la șes îți va fi înapoiat la munte.” – proverb arab

Flori frumoase sădite în pământ puțin. Putem învăța de la ele că nu avem nevoie de prea mult ca să fim fericiți și înfloriți sufletește.

Sursa: <https://justete.ro/drumetii/proverbe-intelepte-si-un-munte-de-poveste/>

"Dincolo de fiecare vârf există un alt vârf." - Seneca

"Muntele nu este doar o provocare fizică, ci și una spirituală." - Emil Racoviță

"Muntele nu e un stadion unde să-mi satisfac ambiția de a obține victoria, ci un templu unde să practic devotamentul meu." - Anatoli Boukreev

"Muntele îți arată cât ești de mic, dar îți oferă șansa să devii mare." - necunoscut

"Sus pe munte, ești mai aproape de cer și mai departe de griji." - Anonimus

Sursa: <https://calatorinformat.com/citate-despre-munte/>